

ARQUITETURA MODERNA EM TERESINA: A contribuição do arquiteto Antônio Luiz

Autor (1): Esp. DANILO SÉRVIO ARAÚJO

Faculdade Estácio-CEUT

danilo_servio@yahoo.com.br

Autor (2): HÁLLYDA LETÍCIA MIRANDA MOTA

Faculdade Estácio-CEUT

hallyda.leticia@hotmail.com

Autor (3): MAYANNE CARINE RAMOS FEITOSA

Faculdade Estácio-CEUT

mayannecarinnerf@outlook.com

Resumo

Este artigo busca refletir sobre o processo de modernização pelo qual passou Teresina a partir da década de 1950, visando a trajetória profissional do arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo na cidade. Nascido em Minas Gerais e formado na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil teve uma vasta produção arquitetônica no estado, trabalhando com diversas escalas e tipologia, e é considerado um dos pioneiros ao utilizar a linguagem moderna em seus projetos na capital piauiense. A qualidade proporcionada por algumas construtoras lhe permitiu explorar as formas com a plasticidade do concreto na maior parte de sua obra, nunca deixando os materiais primários em segundo plano. Edifícios como a sede do Ministério da Fazenda, o Palácio do Comércio e a CEPISA que além de marcar a paisagem urbana, deixam evidente a característica do arquiteto mineiro. Buscaremos examinar através desse artigo características dos seus principais projetos, destacando suas significativas contribuições para a construção da paisagem urbana da cidade. A metodologia de trabalho partiu do levantamento bibliográfico em arquivos privados e públicos, publicações científicas e informações disponibilizadas em meio digital na Internet. Foi realizado levantamento fotográfico e visita as obras estudadas, bem como análise projetual com cruzamento de das informações alcançadas.

Palavras-chave: Arquitetura Piauiense. Arquitetura Moderna. Arquiteto Antônio Luiz.

Abstract

This article aims to reflect on the process of modernization has gone through Teresina from the 1950s, aimed at the professional trajectory of the architect Antonio Luiz Dutra de Araújo in the city. Born in Minas Gerais and graduated from the National School of Architecture of the University of Brazil had a vast architectural production in the state, working with different scales and types, and is considered one of the pioneers in using the modern language in their projects in Piauí capital. The quality provided by some construction companies has allowed him to explore ways with the plasticity of concrete in

most of his work, never leaving the primary materials in the background. Buildings such as the headquarters of the Ministry of Finance, the Trade Palace and CEPISA that besides marking the urban landscape, make it evident feature of the mining architect. We seek to examine through this article features of its main projects, highlighting their significant contributions to the construction of the urban landscape of the city. The methodology set out in the literature in public and private archives, scientific publications and information available in digital form on the Internet. It was conducted photographic survey and visit the works studied, as well as architectural design analysis crossing the information reached.

Keywords: *Piauí's Architecture. Modern architecture. Architect Antônio Luiz.*

INTRODUÇÃO

Antônio Luiz Dutra Araújo nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 02 de setembro de 1935, filho de Rubem Araújo e Lauricy Leite Dutra de Araújo, estudou na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, localizada no Rio de Janeiro. Dentre vários projetos elaborados no seu primeiro ano de formado, destaca-se uma agência do Banco Nacional de Minas Gerais em vitória, Espírito Santo.

Em Teresina, instalou uma filial da Maloca Arquitetura e Decoração Ltda., cuja sede localizava-se no Rio de Janeiro, e juntamente com a Construtora Lourival Sales Parente exploraram as formas de plasticidade do concreto na maior parte de sua obra, com o apoio da qualidade técnica proporcionada pela construtora.

O escritório do arquiteto Antônio Luiz elaborou diversos projetos para o estado do Piauí, entre os seus trabalhos, alguns possuem um maior destaque relacionados com esta pesquisa, como exemplo: o escritório da Construtora Lourival Sales Parente, na Avenida Frei Serafim, bairro Centro; o Edifício São Pedro, da Pintos Magazine, na rua 13 de maio, bairro Centro; a matriz do Banco do Estado do Piauí; na rua Areolino de Abreu, no bairro Centro; a primeira agência do Bradesco na cidade, na rua Álvaro Mendes; a Fábrica da Coca-Cola na avenida Duque de Caxias, bairro Buenos Aires; a sede municipal da Caixa Econômica Federal, na rua Areolino de Abreu; o Ministério da Fazenda, na Praça da Rio Branco, próximo a Praça da Bandeira; o edifício Palácio do Comércio, na rua Senador Teodoro Pacheco; a sede da CEPISA, na Avenida Maranhão; além de vários outros edifícios e residências tanto em Teresina, como em Parnaíba e cidades no Maranhão.

Os projetos feitos pelo arquiteto, adotavam características gritantes da época, que enfatizava o uso do concreto aparente, pilotis, esquadrias de vidros, janela em fita e outros, sempre atendendo os princípios modernistas.

A metodologia de trabalho partiu do levantamento bibliográfico sobre a modernidade na arquitetura, a tectônica e a história da evolução urbana na cidade de Teresina. Tal pesquisa foi realizada em acervos pessoais dos autores envolvidos, arquivos privados e públicos, publicações científicas e informações disponibilizadas em meio digital na Internet. Foi feito levantamento fotográfico e visita as obras estudadas, bem como análise projetual com cruzamento de das informações alcançadas.

DESENVOLVIMENTO

Os problemas gerados pelas mudanças sociais e econômicas durante a Revolução Industrial, contribuíram para o surgimento do movimento moderno na Europa. Não há uma ideologia moderna única devido ao grande número de contribuições individuais e coletivas.

As exigências sociais não colocam mais à arquitetura apenas os temas monumentais, a arquitetura moderna se fundamenta na “planta livre” possibilitada pelas

novas técnicas construtivas do aço e do concreto que, exploradas para realizar as suas intuições artísticas, estabelece “o contato absoluto entre os espaços interior e exterior.” (ZEVI, 1996, p. 121). ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: M. Fontes, 1996.

A Bauhaus, escola de artes fundada em 1919 na Alemanha, pode ser entendida como um resumo das ideias que o arquiteto Walter Gropius vinha amadurecendo desde seu trabalho junto a um dos precursores do movimento moderno, o arquiteto Peter Behrens. Enquanto dirigiu a escola, Gropius difundiu e incentivou uma produção racional, voltada para a funcionalidade e simplicidade das formas.

Para os arquitetos do movimento moderno, a arquitetura era a legítima resposta à experiência da modernidade e aos problemas e possibilidades do processo de modernização. Segundo Heynen (1999), existe um equívoco conceitual que identifica o movimento moderno como a arquitetura de vanguarda nos anos 1920 e 1930, pois essa arquitetura não se relaciona com os discursos radicais e destrutivos das vanguardas artísticas; ao contrário disso, defende a racionalização e a construção de uma arquitetura de acordo com o processo de modernização.

Um dos grandes nomes representantes da arquitetura modernista foi Le Corbusier, dentre suas principais contribuições destaca-se a publicação de um documento, em 1926, com os Cinco Pontos de Uma Nova Arquitetura, pontos estes que se tornaram cânones da Arquitetura Moderna.

Segundo Benévolo (2001, p.478), nos anos próximos a 1930, a arquitetura moderna atingiu o máximo de prestígio e de popularidade, sobretudo na Alemanha e, em medida menor, em outros países. Nesse clima, entre 1929 e 1931, foram construídas quase ao mesmo tempo três importantes obras famosas: a Villa Savoye em Passy, de Le Corbusier, a Villa Tugendhat em Brno, de Mies van der Rohe e o Columbushaus em Berlim, de Mendelsohn.

Segundo William J. R. Curtis (2008), o Movimento Moderno foi uma revolução com fins sociais, bem como arquitetônico, pois buscava reconciliar a industrialização, que punha em risco as cidades e a sociedade, que estavam sendo discriminadas e marginalizadas, e a natureza que sofria todos os reflexos desse processo. Porém as diversas raízes ideológicas acabaram se tornando apenas utópicas e de cunho político, perdendo assim a sua essência original, sendo apenas arquitetônica. Destacaram-se os arquitetos: Le Corbusier com os 5 pontos da arquitetura e o Brutalismo, Mies Van der Rohe com o Minimalismo, Frank Lloyd White com a arquitetura Orgânica, Walter Gropius com a Bauhaus e o Racionalismo, marcando a arquitetura internacional.

No Brasil, o Modernismo desencadeou-se nos anos 20, através de manifestos como a Semana da Arte Moderna realizada em 1922 em São Paulo. Segundo Lúcio Costa, o Modernismo brasileiro justifica-se como estilo, afirmando a identidade de nossa cultura e representando o “espírito da época”.

O arquiteto russo Gregori Warchavchik projetou a primeira casa neste estilo, a “Casa Modernista” (1929-1930), construída em São Paulo. Contudo, foi Le Corbusier quem teve mais influência na formação do pensamento modernista entre os arquitetos brasileiros.

Em suas vindas ao Brasil, Le Corbusier teve o importante papel de orientar a equipe de arquitetos que, em 1936, projetou o edifício da nova sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro e realizou conferências para difundir seus ideais, reforçando ainda mais sua influência entre os jovens arquitetos da época.

O Estado foi de fundamental importância no processo de implantação do Modernismo brasileiro, enquanto patrocinador de obras que buscaram o Modernismo como símbolo de modernidade e progresso.

MOVIMENTO MODERNO NO PIAUÍ SEGUNDO AS CONTRIBUIÇÕES DO ARQUITETO ANTÔNIO LUIZ

No Piauí, o estilo eclético predominou na capital piauiense até a década de 1950, a Arquitetura Moderna veio ganhar mais força a partir da década de 1960, com a construção dos primeiros edifícios modernos institucionais, e das casas modernas projetadas pelo arquiteto piauiense Anísio Medeiros e do mineiro Antônio Luiz.

Antônio Luiz produziu os edifícios mais significativos da cidade, tais como a sede do Ministério da Fazenda, o Palácio do Comércio, o Instituto de Educação, a Casa do Estudante, a sede da CEPISA, várias sucursais do BEP, entre tantos outros projetos, que sempre partiam do mesmo princípio estrutural moderno.

“Segundo Antonio Luiz, a arquitetura e estrutura não deveriam, jamais, serem pensadas por cabeças diferentes; o arquiteto, ao criar seus espaços, tem que estar simultaneamente imaginando como será sua sustentação. Quanto aos materiais de acabamento, esses devem atuar enquanto a obra existir, sem causar cansaço às pessoas, não devendo ser agressivos; a sobriedade deveria ser a palavra de ordem.” (SILVA, 2014)

Em Teresina, Antônio Luiz abriu uma filial da Maloca Arquitetura e Decoração Ltda., que acabou se tornando a Sede da Empresa; atual Maloca Arquitetura e Estruturas Ltda., que foi responsável por realizar importantes projetos no Piauí.

Figura 1 - Edifício CEPISA. Fonte: Elaborada pelo autor, com base na pesquisa realizada.

O edifício-sede da Cepisa faz parte do processo de modernização pelo qual passou Teresina a partir da década de 1950. Em 1971, o governador Alberto Silva que era [engenheiro civil](#), e buscava o desenvolvimento do estado, e construção de obras monumentais na capital, lançou um concurso para o projeto arquitetônico da sede que teve como proposta escolhida a do arquiteto Antônio Luiz.

O arquiteto projetou um edifício de aspecto formal cilíndrico formado por superposição de círculos dando a ideia de discos superpostos. A estrutura em concreto aparente serve também como uma forma de proteger da insolação as esquadrias de vidro.

"A obra executada pousava como um objeto raro na paisagem urbana circundante: monumental e imponente, contrastando com edificações residenciais horizontais e uma praça projetada no entorno do edifício" (AFONSO, 2013).

Atualmente, o edifício se encontra com algumas alterações no interior da edificação e no entorno. Houve a desativação dos espelhos d'água e em 2000 foi colocado um muro nos limites do terreno, dificultando a visão das relações do edifício com seu entorno.

Figura 2 - Edifício Palácio do Comércio.
Fonte: Elaborada pelo autor, com base na pesquisa realizada.

A nova sede do Palácio do Comércio começou a ser construída em 1969 quando demoliram o velho sobrado, e foi inaugurado em 1977 com o apoio dos governadores Petrônio Portela e Alberto Tavares Silva.

Seu volume marcante no centro de Teresina é disposto em duas torres moduladas em planta e fachada apoiadas em uma base trapezoidal. O bloco horizontal foi revestido por mármore branco, enquanto nos volumes verticais foram empregadas pastilhas brancas. O volume curvo, que abriga a escada, destaca-se pelo revestimento em pastilhas azuis, tornando-se um elemento marcante do prédio. O contraste existente entre suas linhas verticais e horizontais traz dinamismo ao conjunto da obra, cuja a predominância dos ângulos retos, harmoniza-se com a leve inclinação do bloco horizontal e a curva que compõe o volume lateral. Karla Katrini.

Atualmente, o edifício encontra-se com a fachada descaracterizada pelos equipamentos de ar-condicionado, a galeria no projeto original no térreo foi fechada e ocupada por pontos comerciais. É possível ver também a falta de manutenção no interior da edificação.

Figura 3 – Edifício sede do Ministério da Fazenda.
Fonte: Elaborada pelo autor, com base na pesquisa realizada.

O edifício do Ministério da Fazenda foi projetado no início dos anos 70 pelo arquiteto Antônio Luiz. É rodeado por prédios neoclássicos e ecléticos, incluindo a Igreja Matriz de Teresina. Foi utilizado vidro em todas as fachadas e mármore no acabamento externo e possui um pergolado de concreto na cobertura. A planta baixa do edifício é livre, sendo demarcada apenas elevadores, banheiros e a caixa de descida das escadas. A edificação possui equilíbrio e harmonia se adequando ao ambiente arquitetônico ao seu redor.

Outra obra referência do arquiteto, é o prédio Instituto Antonino Freire o atual Instituto de Ensino Superior que fica localizado na Praça Firmina Sobreira, bairro Matinha, foi construído no governo de Alberto Silva. A edificação é composta por dois pavimentos com estrutura em concreto aparente, uma sequência de pilares marca a fachada no qual partem do nível do terreno até fazer em encaixe na marquise que protege a fachada principal da insolação direta. As salas possuem ventilação cruzada com uso de venezianas em duas das suas paredes laterais.

Figura 4 - Instituto Antonino Freire. Fonte: Foto de Regis Falcão

O prédio do BEP - Banco do Estado do Piauí (atualmente Banco do Brasil) localizado na rua Areolino de Abreu, bairro Centro. Inaugurado em 1969, possui o conceito de planta livre, resultando em uma edificação retangular que tem suas fachadas demarcadas e ritmadas por um conjunto de pilares.

Figura 5 – Prédio do BEP. Fonte: www.piaui2008.pi.gov.br

ANÁLISE DAS EDIFICAÇÕES CEPISA

O terreno localizado no centro da cidade, às margens do Rio Parnaíba, era ocupado por uma usina de abastecimento de energia à base de carvão e alguns casebres de palha nas redondezas. Para impulsionar a concepção do edifício sede foi realizado melhorias de infraestrutura urbana como a imediata pavimentação da Avenida Maranhão.

A escolha do projeto sucedeu-se através de um concurso onde o arquiteto ganhou em primeiro lugar. Idealizado com base no conceito modernista, o edifício possui formato cilíndrico puro, até então inexistente na cidade, além de representar uma arquitetura arrojada e estrutura inovadora, com janelas em fita, dois espelhos d'água na entrada principal, uso de pilotis no térreo, mais precisamente na parte frontal onde se tem acesso à entrada principal do edifício e o estacionamento. O primeiro pavimento tem um acesso pela área externa do edifício, devido à diferença da topografia.

O conforto térmico também era um dos critérios a ser atendido, e na época o ar condicionado ainda era um artigo de luxo, sabendo desta realidade foi situada janelas em todas as fachadas, apresentando uma solução estrutural de ventilação, o edifício foi beneficiado pelas circulações cruzadas. Os ventos percorriam todos ambientes até atingir o átrio central aberto, que conecta os corredores e escadas internas, através de panos com elementos vazados do tipo cobogó, funcionando como um grande exaustor.

Figura 6 - Edifício CEPISA. Fonte: Elaborada pelo autor, com base na pesquisa realizada.

Além da ventilação favorecida, houve outro aspecto explorado: o uso da circulação externa de cada pavimento como quebra-sol, com a colocação de um painel em laje horizontal, com o objetivo de barrar a alta incidência de raios solares no edifício, como também controlando o conforto interno e a alta luminosidade dos ambientes. Esses elementos circundam toda a edificação e marcam as fachadas proporcionando um efeito de ritmo e horizontalidade.

O terreno possui dimensões generosas e o formato circular garante maior destaque, e assim classificando sua monumentalidade. A sensação de leveza é evidenciada pela fachada como lâminas com anéis em vidro e no térreo pilotis em destaque.

Posteriormente foram construídas novas edificações no mesmo terreno, fugindo a proposta inicial de macro ocupação, apenas com o objetivo funcional de suporte da empresa nela instalada, essas edificações não descaracterizam a obra principal do arquiteto estudado, mas não acrescentam como melhoria ao conjunto arquitetônico ou agregando valor a edificação principal.

EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

O edifício do Ministério da Fazenda está locado no terreno situado na praça Rio Branco, na esquina da Rua Rui Barbosa com a Rua Coelho de Rodrigues, ao lado da Igreja Matriz de Teresina, foi concluído durante o governo de Alberto Tavares Silva e executado pela Construtora Lourival Sales Parente Ltda. A fachada principal voltada para o Rio Parnaíba, de forma a concordar com os outros prédios da Praça Rio Branco.

A área verde criada na lateral esquerda foi ocupada também pela casa de máquinas do ar-condicionado central. Essa solução, de acordo com Antônio Luiz, deveria ter sido resolvida na cobertura do prédio, porém tornou-se inviável no período em que se finalizavam as obras, então, foi criado um volume em concreto para camuflar a instalação. Três acessos foram determinados para a edificação, sendo dois deles sociais, um voltado para a Rua Rui Barbosa e o outro com saída direta para a Praça Rio Branco. Tais entradas localizam-se em fachadas opostas, mas seguem as mesmas dimensões e alinhamentos, apresentando-se como um corredor interno que interliga os dois lados do edifício.

Figura 7 – Edifício sede do Ministério da Fazenda. Fonte: Elaborada pelo autor, com base na pesquisa realizada.

O órgão do Ministério da Fazenda apresenta uma diversidade de setores, e por isso necessitava de e um programa abrangente, o arquiteto manteve a planta o mais livre possível, a fim de dinamizar e racionalizar o espaço. A planta baixa é composta de uma trama de pilares, seguindo uma modulação, e com o formato final de um retângulo, além de circulações verticais e espaços reservados às instalações do ar-condicionado, dispostos nas extremidades de cada fachada.

A divisão dos pavimentos é definida de acordo com as adequadas soluções técnicas, os pavimentos de um a sete foram destinados à subdivisão dos setores dos órgãos, incluindo salas de reunião, pequenos auditórios para apresentações rápidas, depósitos, hall social e área de serviço. O subsolo, com área bem menor, destina-se ao setor de serviços, além de ter acesso direto ao elevador privativo. Por fim, o oitavo pavimento foi destinado ao auditório para grandes eventos, à biblioteca do ministério e mais algumas salas que funcionam como gabinetes.

Em relação a disposição do programa, com as circulações o térreo desenvolve atividades diretamente ao público, sendo projetado com dois acessos ao edifício ligados em uma mesma cota, formando um corredor que direciona o usuário às escadas e elevadores. A circulação vertical destina-se para os setores com acesso mais restrito, encontra-se mais reclusa no espaço interno, com acesso apenas por meio do subsolo.

A solução construtiva é resolvida em uma trama de pilares e vigas sobrepostos. As fachadas voltadas para nordeste e sudoeste têm os pilares e as vigas demarcados como delimitadores das esquadrias em vidro, seguindo em linhas verticais que por sua vez se unem às vigas da trama no oitavo pavimento, que se subdivide, criando pérgolas em balanço a cada vão entre pilares. A malha estrutural demarca duas fachadas opostas e solta às outras duas, deixando o edifício com uma aparência rígida e leve ao mesmo tempo, e com todas as fachadas revestidas em mármore branco e os fechamentos das esquadrias em vidro e estrutura metálica, algumas esquadrias com a inserção de venezianas que servem como exaustão. Essa estrutura acentua a verticalidade nas fachadas principais.

PALÁCIO DO COMÉRCIO

Localizado na esquina das ruas Rui Barbosa e Senador Teodoro Pacheco, o prédio é um dos elementos referentes ao traçado original da capital piauiense que foi

inserido em um contexto urbanístico e arquitetural de valor histórico para a cidade. Projetado para uma melhor utilização a área do terreno, que era pequeno em relação ao programa requerido. A Associação Comercial também pretendia criar salas comerciais para locação, além do espaço utilizado por eles. Dessa forma, o edifício foi projetado mantendo-se os recuos, mas verticalizando a fim de melhor aproveitar o espaço disponível. Os pilares foram dispostos em duas tramas iguais seguindo sempre a uma modulação. Essa disposição resolveu um programa definido em 12 salas comerciais separadas de maneira simétrica por um corredor central de 3 m de largura.

Figura 8 - Edifício Palácio do Comércio. Fonte: Elaborada pelo autor, com base na pesquisa realizada.

O pavimento térreo apresenta uma galeria com cinco espaços comerciais voltados para o interior do edifício e mais seis voltados para o passeio público e uma recepção. Já o primeiro pavimento ocupa os espaços do auditório, biblioteca, sala de reunião, arquivo morto, área para exposições, secretaria e depósito. No projeto original, o último pavimento seria destinado para uso da Associação Comercial, porém, a associação eliminou o pavimento, e na execução do projeto foi deixado um terraço livre e passaram a ocupar o segundo pavimento.

A solução construtiva do Palácio do Comércio foi resolvida pelo uso do concreto armado, observa-se que a setorização e circulação dos espaços obedece à trama dos pilares, recuo das baterias em planta para formar um duto vertical, que percorre todos os pavimentos-tipo, servindo como abertura para ventilação higiênica dos banheiros, como também para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, que ficam escondidos por uma grelha metálica.

A edificação estudada evidencia a verticalidade que se materializa com um caráter monumental. As fachadas formam planos verticais, evidenciadas pela solução das grelhas que escondem os aparelhos de ar-condicionado, além da inclusão de uma escada helicoidal que demarca a fachada cega com um volume cilíndrico azul, que avança o gabarito do edifício, propondo ao conjunto arquitetônico uma sensação de apoio. A cobertura é em telha metálica escondida por platibandas que seguem a mesma volumetria. A marquise é formada pelo primeiro pavimento e pelos rasgos transparentes, que evidenciam as esquadrias das salas comerciais. O prédio é revestido parte em mármore branco e parte em pastilhas, nas cores branca e azul. O térreo e o primeiro pavimento em mármore branco apresentam maior rigidez.

CONCLUSÃO

Portanto, ao conhecer a produção arquitetônica de Antônio Luiz, percebe-se que ela é vasta não apenas em número, mas principalmente na variedade de programas. Tais objetos arquitetônicos acompanharam o crescimento e modernização da cidade, fazendo parte não apenas da malha urbana, mas também da paisagem construída. Seu acervo técnico edificado em Teresina, contribui para a materialização arquitetônica produzida na cidade, colaborando com a historicidade da evolução urbana, cultural e edificada do nosso estado.

Sua trajetória percorreu caminhos transitados por muitos profissionais de sua geração, envolve episódios determinantes em sua produção arquitetônica como um todo, mas principalmente deixou uma marca e um legado expressivo na cidade de Teresina. As obras do arquiteto marcam a paisagem urbana de Teresina, tanto pelas soluções formais, técnicas e estéticas quanto pela habilidade em lidar com os materiais locais, seguindo o processo de modernização do país sem deixar de inserir as raízes culturais preexistentes. A contribuição de alguns dos arquitetos desta época assim como o arquiteto estudado, foi a modernização da capital com a construção de edificações “monumentais” deixando um legado as gerações subsequentes que por sua vez será influenciada pelas obras e conceitos empregados.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcilia. **Arquitetura em Teresina: 150 anos. Da Origem à contemporaneidade.** Teresina: Halley. 2002.

AFONSO, Alcilia. NEGREIROS, Ana. **Documentos da arquitetura moderna no Piauí.** Teresina: Halley. 2010.

AFONSO, Alcília; NEGREIROS, Ana Rosa. **Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí.** Teresina, GRÁFICA HALLEY, 2010.

BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Ed. Perspectiva,2001.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** São Paulo: Ed. Perspectiva,2002.

CURTIS, William J. R. **Arquitetura Moderna desde 1900.** São Paulo: Editora Bookman 2008.

GONÇALVES, Wilson Carvalho. **Roteiro Cronológico da história do Piauí.** Teresina: Academia Piauiense de Letras, 1996.

HEYNEN, Hilde. **Architecture and modernity: a critique.** Cambridge, London: MIT Press, 1999.

KALLAS, Luana Miranda Esper. **Paisagem e Memória – A praça Marechal Deodoro da Fonseca.** In: Cidade, História e Memória - Teresina, 150 anos. Teresina: EDUFPI, 2004.

SILVA, Joene Saibrosa da. **O modernismo arquitetônico em Teresina (PI): A contribuição do arquiteto Antonio Luiz Dutra.** Disponível em <http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Joene%20Saibrosa%20da%20Silva.pdf> Acesso em 23/11/2014.

TAVARES, Zózimo. **100 fatos do Piauí no século XX.** 3a . ed. Teresina: Halley, 2001.

ZEVI, Bruno. **Saber ver a arquitetura.** São Paulo: M. Fontes, 1996.